

KICHIK BIZNESDA HISOB SIYOSATINI TASHKIL QILISH MASALALARI

Darhanov Bahadir Madenbaevich

“Kichik beznesda hisob siyosatini tashkil etish masalalari” fani o'qituvchisi

Buxoro shahar, Yangiobod MFY,

G'ijduvon ko'chasi 74-uy.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10090799>

Annotatsiya. Kichik biznes sohasining iqtisodiyotdagi ahamiyati uning iqtisodiyotda raqobat muhitini ta'minlash, yirik korxonalar uchun mahsulot va xizmatlar yetkazib berish, yangi ish o'rinlarini yaratish va ikkilamchi bandlikni ta'minlash, bozor tizimining moslashuvchanligini oshirish, ilmiy-texnikaviy inqilobni jadallashtirish, resurslarni ishlab chiqarishga safarbar etish; soliq tushumlari hajmining o'sishini ta'minlash, aholi daromadlari darajasini barqarorlashtirish kabi omillar bilan belgilanadi.

Kalit sozlar: Biznes,bugalteriya,kompleks,makro,mikro,moliyaviy

ISSUES OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING POLICY IN SMALL BUSINESS

Abstract. *The importance of the small business sector in the economy is to ensure a competitive environment in the economy, supply products and services for large enterprises, create new jobs and provide secondary employment, increase the flexibility of the market system, accelerate the scientific and technical revolution, develop resources. mobilization for release; It is determined by such factors as ensuring the growth of incomes, stabilizing the level of incomes of the population*

Keywords: *Business, accounting, complex, macro, micro, financial.*

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ

Аннотация. *Значение сектора малого предпринимательства в экономике заключается в обеспечении конкурентной среды в экономике, поставке продукции и услуг крупным предприятиям, создании новых рабочих мест и обеспечении вторичной занятости, повышении гибкости рыночной системы, ускорении научных и технической революция, развитие ресурсов, мобилизация для выпуска; налог*

Это определяется такими факторами, как обеспечение роста доходов, стабилизация уровня доходов населения.

Ключевые слова: *Бизнес, бухгалтерский учет, комплекс, макро, микро, финансовый.*

Buxgalteriya hisobi tizimi deb, shunday yaxlit kompleksga aytiladiki, u ishlab chiqarish, ta'minot, sotish jarayonlarini birlashtirib ko'rsatuvchi, makro va mikro darajada strategik va taktik masalalarni hal qilishga imkoniyat beruvchi hisoblar rejasiga asoslangan bo'ladi. Xalqaro tajriba ko'rsatishicha, hisob tizimlari milliy va xalqaro darajada quyidagi beshta ko'rsatkich bilan tavsiflanadi:

- makro va mikro darajada qarorlar qabul qilish uchun yetarli darajada axborotni olishda rivojlangan milliy buxgalteriya standartlarining mavjudligi va ishlatilishi;
- buxgalteriya hisobotining milliy hisoblar rejasiga;
- xo'jalik yurituvchi sub'ektlar miqyosida buxgalteriya hisobining tashkiliy tuzilishi;
- xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyati yakuniy natijalarini aniqlashning turlichaligi;
- hisob tizimining maqsadi korxonalar faoliyati natijalarini ma'lum bir ko'rsatkich yoki ko'rsatkichlar tizimi bo'yicha aniqlashga qaratilgan bo'lishi. Mana shu ko'rsatkichlar bilan bir-biridan farq qilib turuvchi hisob tizimlari soni XX asr 60-yillari oxiriga kelib 100 dan ortib ketdi.

Bu tizimlarning birortasi to'lig'icha boshqa birortasiga mos tushmaydi. Jahon tajribasini o'rganish shuni ko'rsatadiki, ko'pchilik hisob tizimlarida buxgalteriya, yuqorida aytganimizdek, ikkiga, ya'ni moliyaviy va boshqaruv buxgalteriyasiga bo'linar ekan. Moliyaviy yoki umumiy buxgalteriya korxonaning davlat, bank, aksionerlar, mol yetkazib beruvchilar, xaridorlar va boshqa aloqador tashkilotlarni axborot bilan ta'minlash masalalarini hal qilish bilan shug'ullanadi. Ayrim milliy hisob tizimlariga mos keluvchi tashqi yoki moliyaviy buxgalteriya u yoki bu darajada davlat tomonidan belgilanadi, ba'zi hollarda bir necha davlatlari tomonidan aniqlab beriladi. Bu hisob turi ko'proq tashqi aloqalar bilan bog'liq bo'lgani uchun davlat tomonidan aralashuv turli firmalar moliyaviy va mulkiy faoliyatini bir xil baholash, moliyaviy natijalar, ya'ni foydani aniqlash bir xil usulda amalga oshishi uchun tashkil etiladi. Boshqaruv hisobi esa yordamchi yoki ichki buxgalteriya deb yuritilib, u korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish muammolarini hal qilishga yordam beradi. Boshqaruv hisobi odatda, davlat yoki professional tashkilotlar tomonidan belgilanmaydi. Lekin ba'zi bir milliy va millatlararo tizimlarda (masalan, frantsuz hisob tizimi, Germaniya hisob tizimi) bir yoki ikki sinf hisoblari bilan ajratilgan bo'ladi. Korxonalar tashkiliy-xukukiy shakllaridan kat'iy nazar barchasi moliyaviy xisobni Respublikada urnatilgan umumiy tartibda buxgalteriya xisobi milliy

standartlariga muvofiq xolda yuritishlari shart. Shuni aloxida ta'kidlash lozimki, buxgalteriya hisobi milliy standartlari tavsivaviy xarakterga ega bulganligi sababli aloxida xojalik yurituvchi sub'ektlar xisob siyosatini ishlab chikish uchun asos bulib xizmat kilishi mumkin xolos. Hisob siyosati esa - bu korxonalaraxbariyati tomonidan tasdiklangan buxgalteriya xisobini yuritish va moliyaviy xisobotni tuzish buyicha usullar va shakllar jamlamasidir. Kichik korxonalarda ham buxgalteriya xisobini yuritishning kuyidagi shartlariga amal kilish lozim:

- hisobsiyosatini ishlab chiqish

— joriy yil davomida ayrim xujalik muomalalarini kayd kilish va konunda kursatilgan tartibda sub'ektning mulkini baxolash tartibini belgilovchi kabul kilingan xisob siyosatiga amal kilish;

Agarda xisob siyosati uzgartirilsa ushbu uzgarish yillik xisobotga ilova sifatida beriladi.

— joriy yilda amalga oshirilgan xujalik muomalalarini tulik aks

ettirishi va mulk va majburiyatlarining inventarizatsiya ma'lumotlarini temg va togri yuritish moliyaviy-xujalik faoliyatining natijalarini takkoslash — xisobot ma'lumotlariga asosan sub'ektning oldingi yillardagi faoliyatining natijalari bilan turdosh sub'ektlarning ishlab chikarish va moliyaviy faoliyatlarining natijalari takkoslanadi va iste'molchilar va investorlar tomonidan u yoki bu tadbir uchun karor kabul kilishga asos bulib xizmat kiladi;

— ishonchli ma'lumotlarni aks ettirish

— xisobot ma'lumotlaridan foydalanuvchilar uchun sub'ektning faoliyatini va unda sodir bulgan vokealarni ob'ektiv, xolisona yorituvchi, sifatini belgilovchi kursatkichidir. Ushbu ishonchli ma'lumotlarni yigish va yoritishga kuyidagi omillar yordam beradi:

— ma'lumotlarning xakikiyiligi - berilgan axborotlarda fakat tegishli vokealar yoritilishi shart. Masalan: agarda xisobotda foyda va zararlar tugrisidagi ma'lumotlar ma'lum davrni kamragan balsa, fakat shu davrdagi daromadlar va sarflar tulik yoritilishi lozim; shuning uchun tegishli davrdagi xisobga olish va kullangan baxolar tartibi va usuli, ya'ni xisob siyosati takdim kilinishi lozim;

— mazmunining shakldan ustunligini — ayrim vaktlarda xisobotda keltirilgan ma'lumotlar va vokealar xar xil tushuniladi. Ushbu vokealarni yuridik va iktisodiy tomonidan kurish lozim. Pekin sub'ektlarning xisobot ma'lumotlarida muomala va vokealar asosan iktisodiy mazmuniga asoslanib bayon kilinishi lozim.

— xolislik - foydalanuvchilarning kanday buli shidan kat'iy nazar

axborotlar ob'ektiv (xolisona) bulishi zarur. Buxgalteriya xisobotida foydalanuvchil arning u yoki bu karorni kabul kilishga yordam beruvchi ma'lumotlar keltirishidan kat'iy nazar undagi ma'lumotlar xolms bulishi

shart;

— extiyotkorlik (konservatizm)

— xisobot ma'lumotlarining ishonchlilik darajasini baxolayotganda uning noma'lumlik omilini xam Xisob siyosatini ochib berish Moliyaviy xisobotga tushuntirish xatidagi xisob siyosati to'grisidagi bo'lim kuyidagilarni bayon kilib berishi kerak:

1. Moliyaviy xisobotni tayyorlash chogida foydalanilgan (foydalanilayotgan) baxolash asosi (asoslari);

2. Moliyaviy xisobotlarni anik tasavvur etishda muxim axamiyatga ega bo'lgan xisob siyosatining xar bir maxsus kismi;

3. Xisob siyosatida biror o'zgarish sodir bo'lganda tushuntirish xisoboti.

4. Moliyaviy xisobotlarni tuzishda foydalaniladigan maxsus xisob siyosatiga ko'shimcha ravishda xisobotdan foydalanuvchilar uchun moliyaviy xisobotlarda foydalaniladigan baxolash asosini (asoslarini), ya'ni dastlabki kiymatni, joriy kiymati, sotish kiymatini, diskont kiymatni va balans kiymatini anglash juda muximdir. Bu tamoyillar ko'p jixatdan uzluksizlik koidasiga o'xshash bo'lib, ular moliyaviy xisobotni tuzishning asosini shakllantiradi.

Ular ana shu tamoyillardan ba'zi vaziyatlarda baxolash asoslarini tanlab olish imkoniyati mavjudligi bilan fark kiladi. Agar moliyaviy xisobotda baxolashning bittadan ortik asosidan foydalanilsa, masalan asosiy vositalarning muayyan turini baxolash chogida bitta asosdan foydalanilsa o'lchashning aloxida asosi ko'llanilgan aktivlar va majburiyatlar toifasi aks ettirilishini ko'rsatish zarur. Xisobotdan foydalanuvchi uchun xisob siyosatining o'ziga xos jixatlarini ochib berishning ustuvorligini ko'rib chikish chogida raxbarlar bu xolat xo'jalik yurituvchi sub'ektning duch kelishi mumkin bo'lgan xatarlarini va kelgusidagi pul mablagi xarakatlarini baxolashga imkon berishini e'tiborga olishi lozim. Xisob siyosatini ochib berish kuyidagixborotlarni o'z ichiga oladi, lekin shu axborotlar bilan cheklanibko'lmaydi:

1. Foydani aks ettirish;

2. Jamlash tamoyillari;

3. Faoliyat turlari bilan ko'shib olib borish;

4. Birgalikdagi faoliyat;
5. Moddiy va nomoddiy aktivlarning aks etishi va eskirishi (amortizatsiyasi);
6. Jalb etilgan mablag kiymatining sarmoyalanishi va o'zga xarajatlar;
7. Kapital sarflar;
8. Investitsiya mulki;
9. Moliyaviy vositalar va investitsiyalar;
10. Ijara;
11. Tadqiqot va tarakkiyot bilan boglik xarajatlar;
12. Tovar - moddiy zaxiralar;
13. Soliklar, jumladan muddati kechiktirilgan soliklar;
14. Zaxiralar;
15. Xodimlarni saklab turish xarajatlari;
16. Xorijiy valyutani o'tkazish;
17. Faoliyat turlarini, jugrofiy segmentlarni xamda xarajatlarni segmentlar o'rtasida taksimlash usulini belgilash;
18. Pulning kadsizlanishini xisobga olish;
19. Xukumat subsidiyalari.

Boshka ochib berishlar

Xo'jalik yurituvchi sub'ekt, agar boshka moliyaviy xisobotlarda ochilmay kolgan bo'lsa, kuyidagi axborotlarni ochib ko'rsatishi lozim:

1. Xo'jalik yurituvchi sub'ektning xukukiy shakli, ta'sisetilgan mamlakat va ro'yxatga olingan idoraning yuridik manzili (yoki amaliy faoliyatning manzili ro'yxatga olingan idora manzilidan fark kilsa, amaliy faoliyat joyi anik ko'rsatiladi);
2. Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar asosiy faoliyati operatsiyalari moxiyatiningq tasviri;
3. Bosh kompaniya yoki gurux bosh kompaniyasining nomi;
4. Xodimlarning ro'yxatdagi o'rtacha soni.

REFERENCES

1. Abdulkarimov I.T. Moliyaviy hisobotni o'qish va tahlil qilish yo'llari.
2. T., Iqtisodiyot va huquq dunyosi, 1999.
3. Anderson G., Nidz B., Kodvell D. Printsipo' buxgalterskogo ucheta.
4. Moskva. "Finanso' i statistika" 1993.
5. Arens A., Lobbek D.J. Audit: Per. s ang. M.: Finanso' i statistika, 1995.
6. Vohidov S., Vohidov T. Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobi. T.:TDIU, 2000.
7. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – T. 3. – №. 09. – C. 329-333.
8. БОЛАЛАП Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
9. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
10. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
11. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
12. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
13. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
14. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
15. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.

16. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
17. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
18. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
19. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
20. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
21. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
22. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH